

ASALARILARNING KUBITAL INDEKISINI BAHOLASH

¹Raximova Mushtariy Razzoq qizi, ²Kaxramanov Boymaxmat Abduazizovich

¹TDAU Zootexnologiya fakulteti 3-bosqich talabasi, ²TDAU Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrasida dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905126>

Anatatsiya. Ushbu tadqiqotlarda kubital indeks tahlil qilingan bo‘lib, u asalari turini aniqlash uchun parametr sifatida ishlatilgan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, kubital indeksning o‘rtacha qiymatlari keng tarqalgan va turli sinflarga bo‘lingan. Kubital indeksning qiymatlari yetti, sakkiz va to‘qqizta sinfga bo‘lingan. Kubital indeksning eng past o‘rtacha qiymati Rapesda, eng yuqori qiymati esa Gradesnicada aniqlangan.

Kalit so‘zlari: asalari, kubital indeks, oldi qanot, orqa qanot, oyoqlar uzunligi, qanotlar kengligi, zotlar, sinif, tur.

Аннотация. В этих исследованиях анализировался кубитальный индекс, который использовался как параметр для определения типа пчел. Результаты показали, что средние значения кубитального индекса были широко распределены и разделены на разные классы. Значения кубитального индекса делятся на семь, восемь и девять классов. Самое низкое среднее значение кубитального индекса определено у Рапса, а самое высокое – у Градесника.

Ключевые слова: пчел, кубитальный индекс, переднее крыло, заднее крыло, длина ноги, ширина крыльев, породы, класс, вид.

Abstract. These studies analyzed the cubital index, which was used as a parameter to determine the type of bees. The results showed that the mean cubital index values were widely distributed and divided into different classes. The cubital index values are divided into seven, eight and nine classes. The lowest average value of the cubital index was determined for Rapeseed, and the highest - for Gradesnik.

Key words: bees, cubital index, front wing, hind wing, leg length, wing width, breeds, class, species.

KIRISH

Asalarichilik sohasida ko‘plab zotlarni aniqlash ularni morfologik anatomik o‘rganish ularning xayotiy faoliyatini yaxshilash maqsadida asalari oilalarida kubital indexlarini o‘lchadik. Kubital indeks, asalari oilalarining turini aniqlash va tahlil qilishda qo‘llaniladigan qanot tomirlari xususiyatlaridan biridir [1,2,3].

Kubital indeks qanot tomirlari guruhining xususiyatini ifodalaydi, bu orqali asal arilarining turini aniqlash yoki tahlil qilish mumkin. Kubital indeks va boshqa qanot tomiri xususiyatlarini tahlil qilish orqali ko‘plab olimlar (masalan, Orantez-Bermejo, Ruttner va boshqalar) turli joylardagi asalari oilalarining o‘rtasida sezilarli farqlarni aniqlangan [4,5,6].

Morfometrik tadqiqotlar asosida Makedoniya Respublikasida Apis mellifera carnica turining bir necha qobiq turlari mavjudligi aniqlangan bo‘lib, ular Pozarane, Gevgelija, Dojran va Mariovo hududlarida joylashgan (Sljahov tomonidan tasvirlangan) [7,8,9].

So‘nggi yigirma yilda, Makedoniya Respublikasida asalari qanot tomirlari morfometrikasi bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar o‘tkazilgan va populyatsiyada sezilarli xilma-xillik

mavjudligi aniqlangan (Kiprijanovska va boshqalar, Naumovski va boshqalar). O‘zbekistonda ham olimlar tomonidan, tadqiqot qilingan asalari oilalarida arilar o‘rtasida shaxsiy farq va xilma-xillik juda yuqori. Balandlik ortishi bilan xilma-xillik kamaygan va aksincha [10,11, 12].

So‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, *Apis mellifera macedonica* turidagi kubital indeks 2,18 dan 2,59 gacha bo‘lsa, *Apis mellifera carnica* turida esa bu qiymat 2,51 dan 2,94 gacha o‘zbekistondagi tadqiqotlar ham shunga yaqin ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan, shuningdek (Ruttner). Discriminant Analysis with Numerical Output (DAWINO) standarti bo‘yicha, *Apis mellifera carpat* turidagi kubital indeksning o‘rtacha qiymati 2,6, *Apis mellifera carnica* turida esa 2,8 ni tashkil qiladi [17,18].

2009 yilda Uzunov va boshqalar Makedoniya Respublikasining butun hududidan 1800 namunani tahlil qilgan. Makedoniya Respublikasida (Mariovo mintaqasidan tashqari) olib borilgan tadqiqotlarda kubital indeksning o‘rtacha qiymati 2,45 ekanligi aniqlangan. Sljahov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa, Mariovo mintaqasidagi asal arilarida kubital indeksning o‘rtacha qiymati 3,23 va 3,36 deb topilgan [17,18].

TADQIQOT O‘TKAZISH USLUBI VA MANBAI.

Tadqiqotlar “O‘zbekistonda Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda Smart-AI: Aqlli asalari oilasi tizim texnologiyasini qo‘llash hamda asalarichilik resurslarini rivojlantirish va takomillashtirish” mavzusidagi halqaro loyiha doirasida amalga oshirildi.

Ko‘plab olimlarni maqolalari va olimlarning fikri ko‘rib chiqtik. Biz tadqiqotlarimiz natijasida Korea davlatidagi *Apis mellifera* asalariilarini indexlarni o‘rgandik. Bunda biz 6 ta oiladan 20 tadan nusxa oldik. Namunalarini morfometrik tahlil qilish orqali boshladik [13,14, 15]. Shu bilan birga, turli asalari turlarining morfologik xususiyatlarini taqqoslash va ularning sub’yektiv differensiyasi haqida qisqacha ma’lumot oldik. Shu jumladan, ung (qanot) morfometrikasi, cubital index, tarzal index va qanot uzunligi kabi parametrlarni o‘lchab o‘rgandik. Arilarni tanlab olib, ularni maxsus probirkaga joylashtirilib, 70% etil sperti bilan to‘ldirilib, fiksatsiya qilindi [16]. Keyin esa ularning bir taraf oldi va orqa qanotlari va orqa oyoqlarini ajratib oldik. Tashqi ko‘rinishlari Obtika B-293 FLI binoqulyar mikroskop ostida o‘lchovchi mikrometrli rulo yordamida o‘lchadik. 10 x kattalashtirishda qanot uzunligi o‘lchadik, va boshqa o‘lchamlari 20 x kattalashtirishda aniqladik.

TADQIQOT NATIJALARI.

Morfometrik tahlil uchun asalariilarning quyidagi tashqi parametrlaridan foydalanilgan.

Kubital indeks - uchinchi kubital hujayraning (a) qon tomiri uzunligi va (b) qanot tomiri kengligi nisbatidan foizda ifodalangan.

Jadval -1

Kubital indeks natijalari									
Oldi ganot uzunligi	Oldi ganot kubital indeks B	Oldi ganot kubital indeks A	Orqa ganot uzunligi	Old ganot kengligi	Orqa ganot kengligi	Orqa ganot uzunligi	Orqa ganot bog'im uzunligi		
9,36	0,23	6,28	3,56	0,37	1,76	21	1,98		
9,04	0,27	6,65	2,98	0,61	1,67	21	2,1		
9,92	0,16	6,69	2,9	0,62	1,84	22	2,13		
9,5	0,24	6,6	3,03	0,61	1,88	21	2,05		
9,84	0,21	6,78	3,21	0,84	1,95	20	2,18		
9,26	0,29	6,58	3,05	0,62	2	22	2,09		
9,16	0,17	6,4	3,17	0,26	1,74	21	2,07		
9,64	0,21	6,71	3,17	0,19	1,84	23	2,02		
8,88	0,16	6,52	3,09	0,24	1,82	21	2		
9,27	0,17	6,31	3,16	0,26	1,76	18	1,99		
9,65	0,14	6,21	2,85	0,27	1,69	21	2,02		
9,21	0,16	6,33	2,93	0,25	1,93	19	2,02		
8,97	0,15	6,51	2,87	0,23	1,78	22	2,01		
8,92	0,2	6,49	2,98	0,25	1,89	21	2,09		
9,04	0,18	6,46	3,02	0,3	1,94	21	2,11		
9,1	0,13	6,34	2,86	0,24	1,88	22	2		
8,84	0,19	6,44	2,85	0,26	1,79	20	2,08		
9,14	0,17	6,34	3,09	0,3	1,87	19	2,02		
8,21	0,17	5,86	2,98	0,23	1,83	18	1,86		
9,11	0,16	6,19	3,23	0,28	1,92	19	2,13		
9,1	0,1	6,4	3,0	0,3	1,8	20,5	2,0		
9,203	0,188	6,4345	3,049	0,3615	1,839	20,6	1,948		

XULOSA

Biz o‘tkazgan tajribalarda asalarilarning Karpat va Karnika asalari zotlarining kubital indeksleri natijalari zot standart talablari bilan solishtirilganda barcha ulchovlardagi indeksleri zot standart talablariga mos keldi.

Ushbu tadqiqotning xulosasiga ko‘ra, o‘rnatilgan o‘rtacha kubital indeks Korea mintaqasida turli asalari oilalar mavjudligini ko‘rsatadi. Kubital indeksning o‘rtacha qiymatlari Apis mellifera uchun ilgari chop etilgan qiymatlari bilan o‘xshash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kaxramonov B.A. “Asalarilar yordamida o‘simliklarni changlatish” o‘quv qo‘llanma Toshkent. Innovatsiya” MCHJ, nashriyoti 2022.
2. Kaxramonov B.A., Safarova F.E., Isamuxamedov S.Sh., Donaev X.A., Ergashev X.B. “Asalarichilik asoslari” (o‘quv qo‘llanma). Toshkent, 2021.-B 78-97.
3. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Kuldashaeva F.H., Doniyrov S.T., Rakhimjanova N.Z. “Breeding indicators of Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathy (*Apis mellifera carpatica*) honey bees” E3S Web of Conferences 244, 02008 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - P. 1-8.
4. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Safarova F.E., Donaev Kh.A., Mamadov F.Q. “Morphological features of the Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathian (*Apis mellifera carpatica*) breeds of honey bees” E3S Web of Conferences 284, 03018 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - R. 1-7.
5. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Donayev Kh.A. “Effective methods of bee pest control” E3S Web of Conferences 381, 01012 (2023) AQUACULTURE 2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101012>. P. 1-8.
6. Kaxramonov B.A., Amirov A.I., Bosimova M.I. “Chemical Composition of Beekeeping Products, Use in Medicine and Importance in National Economy” Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. ISSN NO: 2771-8840 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 17-04-2023.
7. Kakhramanov B.A., Akmalxhanov T.Sh., Soatov U.R. “Influence of bee family care on honey productivity in hives of different constructions” E3S Web of Conferences 381, 01009 (2023) AQUACULTURE-2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101009> - P. 1-6.
8. Kaxramonov B.A., Orifjonov J.R. “Oziqlantirish usullarini asalari oilasi mahsuldorligini oshirishdagi ahamiyati” J. “O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi” Toshkent-2022 y.№6/2. (6) maxsus son. b.-78-80. Nurmatovbaxtiyor868@gmail.com
9. Orifjonov J.R., Kakhramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Raximjanova N.Z., Chuleui Jung “The effects of hives structure on the establishment and productivity of carpathian honey bee (*apis mellifera carpatia*) in Uzbekistan”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023.<https://www.andong.ak.kr>, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 27-34.
10. Minheyeok Kwon, Kakhramanov B.A., Chuleui Jung, Eui-Joon Kil. “Investigation of honey bee viruses in Uzbekistan using high throughput sequencing”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023. <https://www.andong.ak.kr>, www.genolution.co.kr, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 67-70.
11. Kaxramonov B.A. “Morfometricheskie osobennosti pchel Krainskoy i Karpatskoy porod v Uzbekistane” J. Pchelovodstvo №6, 2023 god, 62-64 str beejournal@gmail.com

12. Kaxramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Orifjonov J.R., Raximjonova N.Z. “Kraina (*Apis mellifera carnica* Pollm) va Karpat (*Apis mellifera carpatica*) asalari zotlaridan suniy usulda ona asalari yetishtirish ko‘rsatkichlari”. “Chorvachilik va naslchilik ishi”. Toshkent-2021 y.№6. b.-45-48. chorvador@list.ru.
13. Kaxramanov B.A., Dosmuxamedova M.X., Bosimova M.I., “Asalari mumi va uning xususiyatlari” qishloq xo‘jaligi va veterinariya fanlarining dolzarb masalalari № 1 (1)-2024.30-38 b. scienceproblems.uz@gmail.com
14. Kaxramanov B.A., Erdanova G.M., Bosimova M.I., “Asalari suti va uning xususiyatlari” International scientific journal science and innovation special issue: “transformation of education: the role of women in the development of science”, february 16, 2024.
15. Kaxramanov B.A., Bosimova M.I., Erdanova G.M., Donaev X.A. “Gulchangi va uning xususiyatlari”. “Yoshlar huquqlari: imkoniyatlar va himoya qilish mexanizmlari” respublika ilmiy-amaliy anjumani 2024-yil 26-mart.
16. Kaxramanov B.A., Erdanova G.M., Bosimova M.I., Mamasharipova M. A., “Propolis va uning xususiyatlari” “Yoshlar huquqlari: imkoniyatlar va himoya qilish mexanizmlari” respublika ilmiy-amaliy anjumani 2024-yil 26-mart.
17. Kiprijanovska, H., Uzunov, A. (2002). Cubital index of honey bees from Skopje region. Annual Yearbook of Agricultural faculty - Skopje, Vol. 47, pp. 79-88.. V.A. Gaydar, J. Beekeeping, 9, 24-26 (2006). V.A. Gaydar, J. Beekeeping, 6, 14-15 (2004) N.I. Krivtsov, Keeping bee colonies with the basics of breeding, 396 (1995) 18.V.I. Lebedev, Agropromizdat, 239 (1991). L.Ya. Moreva, I.A. Morev, J. Beekeeping, 3, 14-19 (2012) Sh.R. Suyarkulov, J. Beekeeping, 6, 13-15 (2010). E.M. Petrov, Bashkir bee, 216 (1980) F.G. Yumaguzhin, Agricultural Sciences, 12, 18-20 (2012) R.A. Ilyasov, Bees for development, 114, 11-17 (2015) R.A. Ilyasov, Wild dark honey bees of the Urals, 55, 27-32 (2015)